

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
MINTAQAVIY BO‘LIMI
XORAZM MA‘MUN AKADEMIYASI**

**XORAZM MA‘MUN
AKADEMIYASI
AXBOROTNOMASI**

Axborotnoma OAK Rayosatining 2016-yil 29-dekabrdagi 223/4-son qarori bilan biologiya, qishloq xo‘jaligi, tarix, iqtisodiyot, filologiya va arxitektura fanlari bo‘yicha doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan

2025-7/2

**Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi
2006 yildan boshlab chop qilinadi**

Xiva-2025

Bosh muharrir:*Abdullayev Ikram Iskandarovich, b.f.d., prof.***Bosh muharrir o‘rinbosari:***Hasanov Shodlik Bekpo‘latovich, k.f.n., k.i.x.***Tahrir hayati:**

<i>Abdullayev Ikram Iskandarovich, b.f.d., prof.</i> <i>Abdullayeva Muborak Maxmusovna, b.f.d., prof.</i> <i>Abduhalimov Bahrom Abduraximovich, t.f.d., prof.</i> <i>Agzamova Gulchexra Azizovna, t.f.d., prof.</i> <i>Aimbetov Nagmet Kalliyevich, i.f.d., akad.</i> <i>Ametov Yakub Idrisovich, b.f.d., prof.</i> <i>Babadjanov Xushnut, f.f.n., prof.</i> <i>Bahodirova Feruza Bahodir qizi, PhD, dots.</i> <i>Bobojonova Sayyora Xushnudovna, b.f.n., dos.</i> <i>Bekchanov Davron Jumanazarovich, k.f.d.</i> <i>Buriyev Xasan Chutbayevich, b.f.d., prof.</i> <i>Gandjayeva Lola Atanazarovna, b.f.d., k.i.x.</i> <i>Davletov Sanjar Rajabovich, tar.f.d.</i> <i>Durdiyeva Gavhar Salayevna, arx.f.d.</i> <i>Ibragimov Baxtiyor To‘laganovich, k.f.d., akad.</i> <i>Izzatullayev Zuvayd, b.f.d., prof.</i> <i>Ismailov Is‘haqjon Otabayevich, f.f.n., dos.</i> <i>Jumaniyozov Otaboy, f.f.d., prof.</i> <i>Jumaniyozov Zoxid Otaboyevich, f.f.n., dos.</i> <i>Jumanov Murat Arepbayevich, b.f.d., prof.</i> <i>Kadirova Shaxnoza Abduxalilovna, k.f.d., prof.</i> <i>Qalandarov Nazimxon Nazirovich, b.f.f.d., k.i.x.</i> <i>Karabayev Ikramjan Turayevich, q/x.f.d., prof.</i> <i>Karimov Ulug‘bek Temirbayevich, DSc</i> <i>Kurbanbayev Ilhom Jumanazarovich, b.f.d., prof.</i> <i>Kurbanova Saida Bekchanovna, f.f.n., dos.</i> <i>Qutliyev Uchqun Otaboyevich, f-m.f.d., prof.</i> <i>Lamers Jon, q/x.f.d., prof.</i> <i>Maykl S. Enjel, b.f.d., prof.</i> <i>Maxmudov Raufjon Baxodirovich, f.f.d., k.i.x.</i> <i>Mirzayev Sirojiddin Zayniyevich, f-m.f.d., prof.</i> <i>Matniyozova Hilola Xudoyberganovna, b.f.d., prof.</i> <i>Masharipova Feruza Jumanazarovna, PhD</i>	<i>Mirzayeva Gulnara Saidarifovna, b.f.d.</i> <i>Najmeddinov Axmad Raxmatovich PhD, dotsent</i> <i>Pazilov Abdvayeit, b.f.d., prof.</i> <i>Razzaqova Surayyo Razzoqovna, k.f.f.d., dos.</i> <i>Ramatov Bakmat Zaripovich, q/x.f.n., dos.</i> <i>Raximov Raxim Atajanovich, t.f.d., prof.</i> <i>Raximov Matnazar Shomurotovich, b.f.d., prof.</i> <i>Raximova Go‘zal Yuldashovna, f.f.f.d., dos.</i> <i>Ro‘zmetov Baxtiyar, i.f.d., prof.</i> <i>Ro‘zmetov Dilshod Ro‘zimboyevich, g.f.n., k.i.x.</i> <i>Ruzmetov Davron Ibrogimovich, PhD</i> <i>Sadullayev Azimboy, f-m.f.d., akad.</i> <i>Salayev San‘atbek Komilovich, i.f.d., prof.</i> <i>Saparbayeva Gulandam Masharipovna, f.f.f.d.</i> <i>Saparov Kalandar Abdullayevich, b.f.d., prof.</i> <i>Safarov Alisher Karimjanovich, b.f.d., dos.</i> <i>Sirojov Oybek Ochilovich, s.f.d., prof.</i> <i>Sobitov O‘lmasboy Tojxmedovich, b.f.f.d., k.i.x.</i> <i>Sotipov Goyipnazar, q/x.f.d., prof.</i> <i>Tojibayev Komiljon Sharobidinovich, b.f.d., akad.</i> <i>Xolliyev Askar Ergashevich, b.f.d., prof.</i> <i>Xolmatov Baxtiyor Rustamovich, b.f.d.</i> <i>Cho‘ponov Otanazar Otojonovich, f.f.d., dos.</i> <i>Shakarboyev Erkin Berdikulovich, b.f.d., prof.</i> <i>Ermatova Jamila Ismailovna, f.f.n., dos.</i> <i>Eshchanov Ruzumboy Abdullayevich, b.f.d., prof.</i> <i>O‘razboyev G‘ayrat O‘razaliyevich, f-m.f.d.</i> <i>O‘rozboyev Abdulla Durdiyevich, f.f.d.</i> <i>Hajiyeva Maqsuda Sultonovna, fal.f.d.</i> <i>Hasanov Shodlik Bekpo‘latovich, k.f.n., k.i.x.</i> <i>Xudayberganova Durdona Sidiqovna, f.f.d.</i> <i>Yuldashev Xamza Kamalovich, PhD</i> <i>Zaripova Ranojon Zaripovna, PhD, dotsent</i>
--	--

Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi: ilmiy jurnal.-№7/2 (128), Xorazm Ma‘mun akademiyasi, 2025 y. – 165 b. – Bosma nashrning elektron varianti- <https://www.mamun.uz/bulletin>

ISSN 2091-573 X

Muassis: O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi mintaqaviy bo‘limi – Xorazm Ma‘mun akademiyasi

MUNDARIJA
IQTISODIYOT FANLARI

Aminjonova V.M. Biznes samaradorlik va uni ta'minlashning ilmiy mohiyati, o'ziga xos xususiyatlari	5
Babajanov X.A. Oilaviy tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilishning xorijiy mamlakatlar tajribasi	7
Ermetov A.I. Mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solishning maqsad va vazifalari	11
Ismailov T.K., Saginbaev S.T., Sultamuratov K.I. Tijorat banklarida kredit operatsiyalari tahlilini takomillashtirish	16
Ismoilov Sh.O' Mintaqa iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda chakana savdoni ahamiyati	19
Kurbanov F.P. Ekonometrik tahlilning amalga oshirishning nazariy uslubiy asoslari	22
Madraimov X.M. Malakali kadrlar migratsiyasiga mehnat bozori ko'rsatkichlarining ta'sirining statistik tahlili	28
Mamasoliyev S.F. O'zbekistonda iqtisodiy o'sishning atrof muhit zararlanishiga ta'sirini ekonometrik prognozlash: Kuznets egri chizig'ini yondashuvi	32
Melikov O.M. Tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarish masalalari	39
Otaxonov Sh.U. Tijorat banklari faoliyatida xizmat ko'rsatishning mohiyati va turlari	43
Otaxonov Sh.U. Tijorat banklarining raqamli transformatsiyasi va uning bank xizmatlari rivojlanishiga ta'siri	46
Salayev S.K., Babajanov U.K. Moliyaviy outsorsing xizmatlari bozorining rivojlanishini kompleks baholashning analitik usullari va ekonometrik modellari	48
San'atbekov S.S. Xududda tez o'vqatlanish xizmatlari bozori sub'yektlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va istiqbollari	51
Sarimsakov X.U. Formation of a segmentation strategy of an enterprise using a neural network, cluster analysis and multi-criteria	69
Temirova D.J. The cultural power of tourism events: a comparative study of rio carnival and diwali as instruments of national identity, tourism promotion, and sustainable celebration	75
Turanboyev B.Q. Soliq siyosatida kichik tadbirkorlik subyektlarini rag'batlantirish instrumentlarini kengaytirish zarurati va yo'llari	78
Xolmirzayeva Q.H. Foreign experiences in the efficiency of management and their use	81
Xudoyberdiyev F.Sh. Yer kadastrining investitsiya jarayonlariga ta'sirining ilmiy-nazariy asoslari	83
Абсаматов А.Э. Муаммоли кредитларни камайтириш орқали банк актив операцияларини ривожлантириш йўллари	87
Абсаттаров Н.А. Региональные модели оптимального управления природными (в том числе, почвенными) ресурсами, дифференцирование территории Приаральского региона	90
Амантурдиев Г.Б. Потребление мяса в Узбекистане	95
Камалов М.Н. Қорақалпоғистонда лизинг хизматлари бозори ривожланишини социологик тадқиқотлари асосида баҳолаш	98
Полвонов С.М. Ўзбекистонда ёшлар тadbirkorлигини ривожлантиришнинг муҳим ташкилий-хукукий асослари	110
Султонов Х.Ф. Ўзбекистонда суғориладиган ерлар экологик ҳолатини яхшилаш юзасидан мавжуд иқтисодий механизмнинг таҳлили ва хусусиятлари	116
Ходжаева Н.А. Теоретико-методические основы стратегического управления конкурентоспособностью вузов в условиях трансформации системы высшего образования	120
ARXITEKTURA FANLARI	
Duskarayev N., Jo'rayev T.O., Dustkarayev A.N. Tarixiy qurilmani saqlash muammolari Buxoro shahrining zamonaviy me'morchiligida	123
Fazilov A.SH., Azimdjanova M.T., Islamova F.S. Arxitektura va qurilish sohasida mutaxassislarni sun'iy intellektdan foydalanish yordamida loyihalashtirishni o'rgatish	128
Imamov Q.T. Sufiylik maskanlariga oid bo'lgan tosh madrasa yodgorligining me'moriy yechimi	132

Qodirova S.A., Qoraboyev Sh.J. Masjidlarning shaharsozlikdagi o‘rni va muammolari	135
Reyimbaev Sh.S., Aimbetov I.S. Shahar landshaftini shakllantirishda sun’iy intellekt texnologiyalarining qo‘llanilishi	138
Sattarov N.A. Basic principles of assessing the technical condition of buildings and installations	141
Soxibov R.J. Xalq amaliy san’atining insonlar hayotidagi o‘rni	144
Soxibov R.J. Naqqoshlikda ishlatiladigan asbob – uskunalar va materiallar	146
Xudoyberdiyeva X.Z. Talabalarning me’moriy obidalar haqidagi tasavvurini shakllantirishda Ismoil Somoniy maqbarasidagi bezak elementlarining ahamiyati	149
Yesbergenov B. Y. Jizzax shahri ko’cha va maydonlarining ustuvorliklari	154
Yesbergenov B. Y. Jizzax shahrida turar-joy binolari hamda shaharsozlikdagi o‘zgarish ishlari	156
Садикова С.Н. Изучение исторической климатологии Самарканда для последующей организации зон устойчивого туризма	159
Ҳабибуллаев Ш.А., Абдуллаев Х.Д. Зичлаш босимининг материаллар структура ҳосил қилишига таъсирини тадқиқ қилиш	163

*2020-2024 yillarda AT «Asakabank» va ATB «O'zsanoatqurilishbank» bankida kreditlardan ko'riladigan zararlarni qoplashga mo'ljallangan zaxira ajratmalarining brutto aktivlarga nisbatan darajasi mazkur ko'rsatkichning me'yoriy darajasidan (1,0%) yuqori bo'lgan;

*2020-2024 yillarda respublikamiz tijorat banklari tomonidan milliy valyutada berilgan kreditlarning o'rtacha yillik foiz stavkasi nisbatan yuqori bo'lgan. Buning ustiga, kreditlarning o'rtacha yillik foiz stavkasi 2024 yilda 2020 yilga nisbatan sezilarli darajada o'sgan;

*mamlakat tijorat banklari tomonidan berilgan kreditlarning umumiy hajmida muammoli kreditlarning salmog'i 2020-2024 yillarda yuqori bo'lgan.

Fikrimizcha, respublikamiz tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarish amaliyotini takomillashtirish uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirish lozim:

*kreditlardan ko'riladigan zararlarni qoplashga mo'ljallangan zaxira ajratmalari darajasini xalqaro bank amaliyotida umume'tirof etilgan me'yor darajasida bo'lishini ta'minlash uchun, birinchidan, tasniflangan kreditlar tarkibini yaxshilash yo'li bilan shubhali va umidsiz kreditlarning tasniflangan kreditlar hajmidagi salmog'ini oshishiga yo'l qo'yimaslik kerak; ikkinchidan, kreditlar bo'yicha zaxira ajratmalari summasining o'sish sur'atini brutto aktivlarning o'sish sur'atidan yuqori bo'lishiga yo'l qo'yimaslik lozim;

*iqtisodiyotini pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish va to'lovlarning maqsadli ketma-ketligidan kalendar ketma-ketligiga o'tish yo'li bilan xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning kreditlarni qaytara olish imkoniyatini kengaytirish zarur;

*milliy valyutaning qadrsizlanish sur'ati yuqori bo'lgan (yillik 10 foizdan yuqori) kompaniyalar tomonidan xorijiy valyutalarda olingan kreditlarni to'lash xarajatlarini oshgan qismini davlat tomonidan qoplab berish mexanizmini amaliyotga joriy qilish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 maydagi PF-5992– sonli “2020 – 2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida”gi farmoni. www.lex.uz.

2. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ. – М.: Алпина Паблишер, 2017. – С.496.

3. Uerto de Soto Xesus. Dengi, bankovskiy kredit i ekonomicheskie sikli. Per. s angl. – Chelyabinsk: Sosium, 2008. – 666 s.

4. Lando D., Skodeberg T. Analyzing Rating Transitions and Rating Drift with Continuous Observations // Journal of Banking and Finance. – 2002. – Vol. 26 (2–3). – pp. 423–444.

5. Mian A., Rao K., Sufi A. Household Balance Sheets, Consumption, and the Economic Slump//Quarterly Journal of Economics. – 2013. – 128(4). – pp. 1687 - 1726.

6. Isakov J.Ya. Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda kredit samaradorligini oshirish. I.f.d. ilm. dar. ol.uch. taqd. et. diss. avtoref. – Toshkent, 2016. – B. 28.

7. Xolmamatov F.K. Tijorat banklarining kreditlash amaliyotini takomillashtirish. I.f.d. diss. avtoref. – Toshkent, 2019. – B. 25.

UO'K 336.71(075.8)

TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIDA XIZMAT KO'RSATISHNING MOHIYATI VA TURLARI

Sh.U. Otaxonov, doktorant, Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti, Toshkent

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston tijorat banklari tomonidan aholiga va tadbirkorlik subyektlariga ko'rsatiladigan chakana moliyaviy xizmatlarning nazariy va huquqiy asoslari tahlil qilingan. Chakana bank xizmatlarining iqtisodiyotdagi o'rni, ularning asosiy turlari, mijozlar ehtiyojlarini qondirishdagi ahamiyati va amaldagi qonunchilik doirasidagi tartibga solish mexanizmlari batafsil yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy raqamli bank xizmatlarining jadal rivojlanishi va ular bilan bog'liq huquqiy muammolar haqida ham fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: chakana bank xizmatlari, tijorat banklari, bank qonunchiligi, iste'molchilar huquqlari, raqamli moliyaviy xizmatlar, bank nazorati, O'zbekiston.

Аннотация. В статье проведен научный анализ теоретических и правовых основ розничных банковских услуг коммерческих банков в Узбекистане. Освещены экономическая роль розничных банковских услуг, их основные виды, значение в удовлетворении потребностей

клиентов и механизмы правового регулирования в рамках действующего законодательства. Особое внимание уделено стремительному развитию цифровых банковских услуг и связанным с ними правовым вопросам.

Ключевые слова: розничные банковские услуги, коммерческие банки, банковское законодательство, права потребителей, цифровые финансовые услуги, банковский надзор, Узбекистан.

Abstract. This article presents a scientific analysis of the theoretical and legal foundations of retail banking services provided by commercial banks in Uzbekistan. It highlights the economic role of retail banking services, their main types, their importance in meeting customer needs, and the regulatory mechanisms within the framework of current legislation. Special attention is given to the rapid development of digital banking services and the legal challenges associated with them.

Key words: retail banking services, commercial banks, banking legislation, consumer rights, digital financial services, banking supervision, Uzbekistan.

Hozirgi davrda tijorat banklarining chakana xizmatlari O'zbekiston iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismini tashkil etib, aholining va tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy ehtiyojlarini qondirishda asosiy vositalardan biri bo'lib xizmat qilmoqda. Mamlakatda olib borilayotgan bank islohotlari va moliyaviy inklyuziya jarayonlari natijasida chakana xizmatlarning hajmi va sifati ortib bormoqda. Bu holat iqtisodiy barqarorlik, investitsiyaviy muhit va aholi farovonligi uchun muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Chakana bank xizmatlari aholining va kichik biznes subyektlarining kundalik moliyaviy ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan moliyaviy mahsulotlar majmuasidir. Ularning nazariy asoslari moliyaviy intermediyasiya, likvidlikni boshqarish va moliyaviy xizmatlarning ommaviylashtirilishi tamoyillariga tayanadi.

Chakana xizmatlarning asosiy turlarini quyidagicha guruhlariga ajratish mumkin.

Jadval 1.

Chakana bank xizmatlarining asosiy turlari

Xizmat guruhi	Xizmat turlari
Kreditlash	Iste'mol kreditlari, avtokreditlar, ipoteka kreditlari
Depozit xizmatlari	Jamg'arma omonatlari, talab qilib olingadigan omonatlar, muddatli omonatlar
To'lov va hisob-kitob xizmatlari	Pul o'tkazmalari, onlayn to'lovlar, plastik kartalar
Raqamli xizmatlar	Internet banking, mobil banking, QR to'lov tizimlari
Konsalting xizmatlari	Mijozlarga moliyaviy maslahatlar, investitsion rejalashtirish bo'yicha xizmatlar

Bu xizmatlarning har biri O'zbekiston bank sektorida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, iste'molchilar ehtiyojlarini qondirish va iqtisodiy faollikni rag'batlantirishda muhim rol o'ynamoqda.

O'zbekiston Respublikasida chakana bank xizmatlarini tartibga soluvchi asosiy me'yoriy hujjatlar qatoriga "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi Qonun, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi va "Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonun kiradi. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Markaziy Bankining bir qator normativ hujjatlari va qarorlari chakana xizmatlarni amalga oshirish jarayonini belgilab beradi.

Quyidagi jadval O'zbekiston bank qonunchiligidagi chakana xizmatlar bilan bog'liq asosiy normativ hujjatlarni ko'rsatib beradi.

Jadval 2.

O'zbekiston chakana bank xizmatlari bo'yicha asosiy normativ-huquqiy hujjatlar

Hujjat nomi	Qabul qilingan yil	Asosiy mazmuni
"Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi Qonun	2022	Tijorat banklarining faoliyati va xizmat ko'rsatish tartibi
Fuqarolik kodeksi	2023	Bank-mijoz munosabatlarining shartnomaviy asoslari
"Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonun	2021	Mijoz huquqlarining himoya mexanizmlari
Markaziy Bankning elektron to'lov tizimlari bo'yicha yo'riqnomalari	2023	Raqamli to'lov xizmatlari tartibi
Kreditlash tartibi to'g'risidagi nizom	2022	Kredit xizmatlari tartib-taomillari

Bu hujjatlar bank xizmatlari jarayonida huquqiy aniqlik va xavfsizlikni ta'minlaydi.

O'zbekiston moliyaviy sektori so'nggi yillarda raqamli transformatsiya bosqichini boshdan kechirmoqda. Internet banking, mobil banking, QR to'lov tizimlari va boshqa zamonaviy xizmatlarning joriy etilishi natijasida mijozlar uchun qulayliklar sezilarli darajada oshdi. Biroq bu jarayon bir qator yangi huquqiy masalalarni ham keltirib chiqarmoqda.

Xususan, kiberxavfsizlikni ta'minlash, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, elektron tranzaksiyalarni nazorat qilish va masofaviy autentifikatsiya mexanizmlarini joriy etish bo'yicha qonunchilik doimiy takomillashtirilmoqda.

Quyidagi jadvalda 2020–2023 yillar davomida O'zbekistonda raqamli bank xizmatlaridan foydalanish ko'rsatkichlarining o'sishi aks ettirilgan.

Jadval 3.

O'zbekistonda raqamli chakana bank xizmatlarining rivojlanish dinamikasi

Yil	Internet banking foydalanuvchilari (%)	Mobil banking foydalanuvchilari (%)
2020	28	25
2021	35	32
2022	42	38
2023	51	47

Bu o'sish sur'atlari raqamli xizmatlarga bo'lgan talabning keskin oshayotganini ko'rsatadi va banklar oldida mavjud huquqiy va texnologik muammolarni tezkor hal qilish zaruratini keltirib chiqarmoqda.

O'zbekiston bank sektorida chakana xizmatlar sifatini oshirish uchun quyidagi strategik yo'nalishlar dolzarb hisoblanadi.

Birinchidan, banklar iste'molchilar huquqlarini himoya qilish mexanizmlarini mustahkamlashi kerak. Ikkinchidan, raqamli xizmatlarning xavfsizligini oshirish bo'yicha texnologik va huquqiy choralar ko'rilishi lozim. Uchinchidan, moliyaviy savodxonlikni oshirish va mijozlarni yangi bank mahsulotlari bilan tanishtirish zarur.

Quyidagi jadval tijorat banklari uchun taklif etilayotgan asosiy takomillashtirish yo'nalishlarini ko'rsatadi.

Jadval 4.

Chakana bank xizmatlarini takomillashtirish yo'nalishlari

Yo'nalish	Mazmuni
Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish	Shartnomaviy shaffoflik, ma'lumotlarni oshkoralashtirish
Raqamli xavfsizlikni kuchaytirish	Kiberxavfsizlik standartlari va mijoz autentifikatsiyasi
Xodimlar malakasini oshirish	Chakana xizmatlar bo'yicha maxsus treninglar
Innovatsion mahsulotlar yaratish	Fintech bilan hamkorlikda yangi xizmatlar ishlab chiqish
Mijozlar uchun qulay to'lov tizimlari	Onlayn va mobil to'lov kanallarining kengaytirilishi

O'zbekiston sharoitida tijorat banklarining chakana xizmatlari iqtisodiy o'sish va moliyaviy inklyuziyaning asosiy drayverlaridan biri bo'lib qolmoqda. Chakana bank xizmatlarining nazariy asoslari va ularni tartibga soluvchi huquqiy me'yorlarning uzviy rivojlanishi bank sektorining raqobatbardoshligini oshirish, mijozlar ehtiyojlarini qondirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Kelgusida bu yo'nalishda normativ bazani takomillashtirish, raqamli xizmatlar infratuzilmasini rivojlantirish va moliyaviy xavflarni boshqarish bo'yicha kompleks yondashuv zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi Qonuni, 2022 yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, Toshkent, 2023 yil.
3. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki. Normativ hujjatlar to'plami, Toshkent, 2023.
4. IMF. Retail Banking Regulation and Development, 2023.
5. World Bank. Financial Access and Banking Reforms, 2022.
6. OECD. Digital Consumer Protection in Banking, 2021.
7. UNDP. Financial Inclusion and Retail Banking Trends in Central Asia, 2023.
8. Basel Committee. Retail Banking Risk Management Guidelines, 2022.
9. Uzbekistan Banking Association. Annual Retail Banking Report, Toshkent, 2023.
10. Allen, F., & Santomero, A. Banking Services and Economic Stability, Journal of Financial Services Research, 2021.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
MINTAQAVIY BO‘LIMI
XORAZM MA‘MUN AKADEMIYASI

XORAZM MA‘MUN AKADEMIYASI
AXBOROTNOMASI

№7/2 (128)
2025 y., iyul

O‘zbekcha matn muharriri:

Ruscha matn muharriri:

Inglizcha matn muharriri:

Musahhih:

Texnik muharrir:

Ro‘zmetov Dilshod

Hasanov Shodlik

Xamrayev Nurbek, Lamers Jon

O‘rozboyev Abdulla

Shomurodov Jur‘at

“Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi” O‘zbekiston Matbuot va axborot agentligi
Xorazm viloyat boshqarmasida ro‘yxatdan o‘tgan. Guvoxnoma № 13-023

Terishga berildi: 09.07.2025

Bosishga ruxsat etildi: 15.07.2025.

Qog‘oz bichimi: 60x84 1/8. Adadi 70.

Hajmi 10.3 b.t. Buyurtma: № 7-T

Xorazm Ma‘mun akademiyasi noshirlik bo‘limi

220900, Xiva, Markaz-1

Tel/faks: (0 362) 226-20-28

E-mail: mamun-axborotnoma@academy.uz

xma_axborotnomasi@mail.ru

(+998) 97-458-28-18